

ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИФИКУ РАЗВИТИЯ РАЗВИТИЯ ГРАФО- МОТОРНОЙ СФЕРЫ У ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ С ДИЗАРТРИЕЙ

Ирода Исмоилова Исмоиловна

Преподаватель факультета "Специальная педагогика" Ташкентский Международный
Университет Кимё

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17938143>

Аннотация: Статья посвящена проблеме изучения графо-моторных навыков у детей с дизартрией. Перечисляются условия подготовленности ребёнка к овладению навыком письма. Указываются концептуальные положения исследования графо-моторных умений. Описываются методики обследования графо-моторных навыков у детей.

Ключевые слова: графо-моторный навык, дизартрия, нарушения речи, моторика, ориентировка, письмо, мелкая моторика, кисти рук.

Annotatsiya: Maqola dizartriya bolalarda grafo-motor ko'nikmalarni o'rganish masalasiga bag'ishlangan. Bola yozuv ko'nikmasini egallashga tayyorligini belgilovchi shartlar sanab o'tilgan. Grafo-motor ko'nikmalarni o'rganish bo'yicha konseptual qarashlar ko'rsatib o'tilgan. Bolalarda grafo-motor ko'nikmalarni tekshirish metodikalari tavsiflangan.

Kalit so'zlar: grafo-motor ko'nikma, dizartriya, nutq buzilishi, motorika, orientatsiya, yozuv, nozik motorika, qo'l barmoqlari.

Annotation: The article is devoted to the study of graphomotor skills in children with dysarthria. The conditions for a child's readiness to acquire writing skills are listed. The conceptual foundations of the study of graphomotor abilities are indicated. Methods for assessing graphomotor skills in children are described.

Keywords: graphomotor skill, dysarthria, speech disorders, motor skills, orientation, writing, fine motor skills, hands.

Введение. Вопрос подготовки дошкольников к овладению письмом является частью проблемы готовности к обучению в школе. Психологи и педагоги придают особую значимость обучению детей письменной речи и называют ее операциональные компоненты (письмо и чтение) ведущими в любой сознательной деятельности человека. Работа по формированию навыков к обучению письму особенно необходима детям, страдающим дизартрией и имеющим речевые нарушения [3]. Дети с дизартрией отличаются недостаточным развитием мелкой моторики, плохой координацией движений, недостаточностью пространственно - временной ориентировки (Л. А. Данилова, Л. В. Лопатина, Н. В. Серебрякова, Н. С. Симонова, И. А. Смирнова, Г. В. Чиркина и другие), что затрудняет процесс формирования графо-моторных навыков у детей данной категории.

Анализ литературы. Графо-моторный навык - это автоматизированное положение и движения ведущей руки, позволяющие успешно совершать ряд таких действий, как рисование, письмо, раскрашивание, штриховка и т.д. Слово графомоторный состоит из двух частей: графо- и моторный. С греческого языка

«графо» переводится как «пишу» и означает «относящийся к письму, начертанию». Слово «моторный» отсылает нас к мелкой моторике – скоординированной деятельности человека, заключающейся в способности совершать точные и дифференцированные движения кистями и пальцами рук.

Проблеме развития графомоторной деятельности детей посвящены работы М. М. Безруких, А. Д. Ботвинникова, В. А. Илюхиной, Е. В. Гурьянова и других. Непосредственно развитием графомоторного навыка детей с нарушением речи занимались И. Н. Вихрова, О. Б. Иншакова, О. И. Крупенчук, С. Н. Лысюк и другие.

М. М. Безруких определила, что графическим навыком являются: «определённые привычные положения и движения пишущей руки, позволяющие изображать письменные знаки и их соединения. Если графомоторный навык сформирован правильно, то ребенок будет писать буквы разборчиво, красиво, четко и быстро, если же графомоторный навык будет сформирован неправильно, то возникают определенные трудности на письме: неразборчивый, небрежный почерк, медленный темп написания слов. В то же время, переделка неправильного графического навыка не просто затруднена, но порой невозможна» [2]. А.В. Запорожец, Т.С. Комарова, А.Н. Леонтьев, В.А. Силивон считали, что основным методическим приемом развития графического навыка являются специально организованные упражнения. По мнению А. Бейлиной, С.Е. Гавриной, Н.Л. Кутявиной, Т.А. Ткаченко, И.Г. Топорковой, С.В. Щербининой развитию графомоторных навыков, активизации моторики рук, координации движений рук будут способствовать пальчиковые игры. Е.И. Светлова считала, что дети научатся владеть своими пальчиками благодаря теневому театру. Однако проблема развития графомоторных навыков у детей с задержкой психического развития остается актуальной на сегодняшний день, поскольку большинство исследований по данному вопросу посвящены детям с нормальным развитием.

Методология. Для изучения графо-моторных навыков у детей с дизартрией применялся комплексный подход, включающий наблюдение и диагностические упражнения. Основное внимание уделялось мелкой моторике рук, зрительно-моторной координации, рисованию и копированию графических элементов. Использовались методики определения ведущей руки, оценки состояния пальцев и графических навыков, а также наблюдение за процессом письма. Такой подход позволил выявить уровень сформированности графо-моторных навыков и особенности их развития у детей с дизартрией.

Анализ и результаты. В структуру графо-моторных навыков входит мелкая мускулатура пальцев, зрительный анализ и синтез, рисование и графическая символика. 1. За контроль над силой и быстротой совершаемых тонких скоординированных манипуляций отвечает мелкая моторика кисти руки. 2.

Зрительный синтез и анализ – ориентировка в окружающем пространстве на основе представлений о правой и левой стороне тела, другими словами - предметный зрительный гнозис. 3. Рисование – техника, позволяющая создавать различные изображения путём штриховки, обведения по контуру, обводки; умение срисовывать геометрические фигуры, рисовать предметы и детали, дорисовывать незаконченные рисунки или недостающие детали на них. 4. Графическая символика – умение рисовать узоры, визуальные знаки от элементарных до сложных по степени трудности изображения. С точки зрения физиологии и психологии процесс овладения письмом и начертанием имеет ряд сложностей. В ходе данного процесса активно задействованы кора больших полушарий, органы слуха и зрения, обширная группа мышц. Исследования Р. Е. Левиной, Ж. И. Шиф, С. М. Блинкова, А. Р. Лурии показали, что нарушение отдельных областей коры головного мозга ведёт к нарушениям письма. Например, если поражена височная доля левого полушария, то речь идёт о расстройствах письменной речи, связанных с восприятием на слух. Нарушение функционирования затылочно-теменной области ведёт к зрительно-пространственной дисграфии. Если поражены левые лобные доли, то последовательное письмо становится невозможным.

Изучение уровня развития графомоторных умений носит комплексный характер и включает выявление:

- ведущей руки (параметры, предложенные М.М.Безруких, методика Марии Озьяс и др.);

- уровня развития мелкой моторики рук (методики Н.В.Нижегородцевой и В.Д.Шадрикова, Н.О.Озерского и Н.И.Гуревич и др.);

- уровня развития пространственных представлений (Т.А.Павлова, Н.Я.Семаго и др.);

- трудностей зрительного восприятия (переработанная М.М.Безруких тестовая методика М.Frosig);

- состояния развития графического навыка (критерии, предложенные Н.В.Нижегородцевой). Для обследования графического навыка автор предлагает использовать: графический диктант; рисование линий: прямые дорожки, фигурные дорожки; рисование: по точкам, по контурам, по клеточкам; выполнение штриховок: с различным направлением движения руки, силуэтных штриховок.

В работе Г.В.Бабиной, Л.И.Беляковой, Е. Идес [1] изучение графомоторных навыков включает возможности: 1. Обводки (геометрических фигур, линий, сложной фигуры, состоящей из множества элементов). 2. Штриховки (геометрических фигур, сложных фигур). 3. Копирования (узора, сложной фигуры, букв, цифр). 4. Самостоятельное рисование (домика, дерева, снеговика, человека). По мнению авторов, при анализе материалов обследования графомоторных навыков следует

учитывать: метрические, топологические, координаторные характеристики, а также возможность переключения, устойчивость программы, контроль, стратегию деятельности, скорость выполнения, силу нажима, ритмическую составляющую графомоторных действий. Таким образом, параметрами оценки сформированности графомоторных умений (для каждой руки) являются:

1. Метрические характеристики: полностью выдержан размер и сохранены пропорции; размер несколько увеличен или уменьшен, не соблюдаются пропорции некоторых деталей; размер сильно изменён, не соответствует образцу, не соблюдены пропорции.

2. Топические (локальные) характеристики: все детали сохранены, их расположение не нарушено; пропуски отдельных элементов при сохранности целостного образа, некоторые элементы изолированы, сдвинуты относительно друг друга; пропуски элементов рисунка, нет целостного образа, не соблюдаются пространственные характеристики изображения, зеркальность.

3. Стратегия выполнения: последовательная (целостная или пофрагментная) стратегия, где вначале намечается структура (опорные элементы), которая потом последовательно заполняется деталями; непоследовательная стратегия, при которой копирование второстепенных деталей предшествует копированию опорных элементов; хаотичная стратегия, при которой трудно выделить определенную последовательность копирования.

4. Скорость выполнения: (умеренная; низкая, за предложенное время выполняет больше половины задания; низкая, за предоставленное время выполняет меньше половины задания).

5. Сила нажима: нажим нормальной (средней) силы; усиленный нажим или слабый нажим).

Наблюдение за процессом письма включает такие составляющие как описание ведущей руки, способа удержания графического инструмента, положения ведущей руки, движений ведущей руки, участия вспомогательной руки, расположения листа, положения сидящего, темпа работы. При анализе продукта письма изучается линия в структуре буквы / буквоподобного знака, сама буква / буквоподобный знак, буква в слове / буквоподобный знак в структуре узора, запись текста / буквоподобных узоров, организация строки, организация страницы.

С целью изучения уровня сформированности графомоторных навыков у старших дошкольников с дизартрией нами был проведён констатирующий эксперимент. Исходя из цели обследования, решались следующие задачи: определить ведущую руку ребенка; исследовать уровень состояния моторики пальцев ведущей руки; исследовать уровень состояния графических навыков (пространственная ориентировка на плоскости листа, двигательные графические

навыки, зрительно-моторная координация); выявить умение детей ориентироваться в своей работе на образец. Исследование проводилось на базе специализированной дошкольной образовательной организации «Детский сад № 480» г. Ташкента в марте 2022 года. В исследовании приняли участие 10 детей старшего дошкольного возраста с дизартрией: 3 девочки и 7 мальчиков (подготовительная группа). В данном исследовании использовались следующие методики: методика определения ведущей руки ребенка (М.Г. Князевой, В.Л. Вильдавского), методика изучения состояния пальцев ведущей руки (Н.О. Озерецкого, Н.И. Гуревич), методика исследования состояния графических навыков (Д. Элтон, Д. Тейлор), методика «Домик» (Н.Н. Гуткиной).

В результате исследования состояния графомоторных навыков ребенка мы сделали вывод, что у двух детей, что составляет 20% из всех остальных – уровень сформированности графомоторных навыков низкий, а у восьми детей (80%) – средний уровень сформированности. Всем детям необходимы тренировочные упражнения в данной сфере. Низкий уровень развития графомоторных навыков является причиной целого ряда трудностей в обучении письму: низкий темп письма; быстрая утомляемость при письме; неровная, «дрожащая» линия; «угловатое» письмо, трудности в написании овалов; слишком сильный нажим; трудности в воспроизведении формы графических элементов; несоблюдение размера графических элементов; несоблюдение наклона письма; большое количество помарок и исправлений, «грязное» письмо; нежелание выполнять письменные упражнения.

Результаты констатирующего эксперимента свидетельствуют о низких и средних уровнях сформированности графомоторных навыков. У детей наблюдается недостаточная сформированность мелкой моторики, сниженная амплитуда движений и переключаемость, нарушения графических навыков (пространственная ориентировка на плоскости листа, двигательные графические навыки, зрительно – моторная координация), и нарушение умения ориентироваться в своей работе на образец (произвольное внимание, пространственное восприятие, сенсомоторная координация и мелкая моторика). Наиболее ярко нарушения общей моторики у детей данной категории видны в процессе выполнения сложных двигательных актов, для чего требуется четкость управления движениями, точность работы различных мышечных групп, правильная пространственно-временная организация движений.

Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что у детей с дизартрией слабо развиты графомоторные навыки. Нами были выявлены следующие нарушения: недостаточная сформированность мелкой моторики, сниженная амплитуда движений и переключаемость, нарушения графических навыков (пространственная ориентировка на плоскости листа, двигательные графические навыки, зрительно-моторная координация), и нарушение умения ориентироваться в

своей работе на образец (произвольное внимание, пространственное восприятие, сенсомоторная координация и мелкая моторика).

Обсуждение. Таким образом, нарушения артикуляционной моторики у детей с дизартрией возникают в результате того, что подвижность мышц артикуляционного аппарата ограничена, что в свою очередь, значительно усиливается нарушениями мышечного тонуса, произвольными движениями и дискоординационными расстройствами. Графо-моторные навыки детей с дизартрией отличаются незрелостью сложных произвольных форм зрительно-моторной координации. У детей наблюдается неправильная передача пространственного положения предмета, слабое развитие навыков соизмерения, соотнесения и расчёта размеров, построение линий прерывистыми, неровными движениями.

Следовательно, важно выявить особенности графомоторных навыков у дошкольников с дизартрией для построения правильного обучения, которое бы способствовало развитию полноценной личности и сглаживанию нарушения. Указанные авторские диагностические методики предназначены для широкого круга специалистов, заинтересованных в оценке графомоторных навыков и распознавании нарушений в этой области (логопедов, педагогов, психологов). Процесс овладения графомоторными навыками является довольно трудоёмким для ребёнка. Дальнейшего изучения требуют вопросы применения методик изучения графомоторных умений у детей с различными нарушениями устной и письменной речи.

Заключение. В ходе исследования установлено, что у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией графо-моторные навыки развиты недостаточно. Наиболее часто выявляются слабая мелкая моторика, сниженная амплитуда движений, трудности в координации и ориентировке на листе бумаги, а также неполное освоение графических навыков. Полученные результаты показывают необходимость регулярных тренировочных упражнений для развития моторики рук и графо-моторных умений. Развитие этих навыков способствует успешному овладению письмом, улучшению координации движений и поддерживает общее речевое и когнитивное развитие детей с дизартрией.

Список литературы:

1. Бабина Г. В., Белякова Л. И., Идес Р. Е. Практикум по дисциплине «Логопедия» (раздел «Дизартрия»): Учебно-методическое пособие /Под ред. Г. В. Бабиной. – М.: МПГУ, 2012. – 104 с.
2. Безруких, М. М. Трудности обучения в начальной школе: Причины, диагностика, комплексная помощь / М. М. Безруких. – М.: Эксмо, 2017. – 464 с
3. Киселева, В. А. Коррекционно - педагогическая работа по предупреждению нарушений чтения и письма у старших дошкольников со стертой формой дизартрии [Текст] / В. А. Киселева. – М. : 2001. - 187 с.